

Kalashnyk SV. Changes in the thyroid hormone status of the wounded depending on the volume of wound damage. *Problems of Endocrine Pathology*. 2024; 81(1), 35-40.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Нетюхайло Л.Г.), методологія (Нетюхайло Л.Г.), формальний аналіз (Остапенко І.О.), керування даних (Нетюхайло Л.Г.), формування висновків (Нетюхайло Л.Г., Остапенко І.О.), написання статті (Остапенко І.О.). Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 15.05.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.5–001.1–021.5–08

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12807744>

В. М. Волкославська

**ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВУЗЬКОСПЕКТРОВОЇ
UVB-ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ДЕРМАТОЗИ**

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»,
м. Харків, Україна

Author's Information

Волкославська В.М./ Volkoslavsk V.M. – ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-6341-2024>

Summary. Volkoslavsk V. M. **DETERMINATION OF NARROW SPECTRUM UVB THERAPY EFFICIENCY IN CHRONIC DERMATOSES PATIENTS.** - *State Enterprise "Institute of Dermatology and Venereology of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kharkiv, Ukraine; e-mail: tatyana.torac@gmail.com.* Skin diseases are widespread among the population of the whole world. Chronic skin diseases are characterized by a long, often recurrent course and long-term treatment. Among chronic dermatoses (psoriasis, eczema, atopic dermatitis, neurodermatitis, itchy skin, lichen planus, etc.), the most common are psoriasis, atopic dermatitis, and eczema. Narrow-spectrum phototherapy (UVB 311nm) is the main physiotherapeutic method of psoriasis treatment is narrow-spectrum phototherapy (UVB 311nm). **Purpose:** to substantiate the use of narrow-spectrum UVB therapy in patients with chronic dermatoses. **Materials and methods:** 59 patients were examined (30 (50.8%) men and 29 (49.2) women), average age - 47.2 ± 11.6 years, average duration of the disease - 12.13 ± 10.4 years . 35 (59.3%) patients were diagnosed with psoriasis vulgaris, 24 (40.7%) patients suffered from exudative psoriasis.

The first (control) group consisted of 27 patients who received standard medical treatment; the second (main) group - 32 patients who received standard medical treatment with the addition of UVB-311 nm therapy. **The results.** After UVB therapy, none of the patients in either group developed macrolamellar desquamation. In group 2, there were no patients with pronounced lamellar scaling, while in group 1 there were 3 (9.3%) patients. In group 2, the percentage of patients with moderate lamellar desquamation was 9 (28.1%) patients, in group 1 – 10 (37.1%) patients. In group 2, there were no patients with pronounced itching after treatment, in group 1, one patient (3.7%) had itching with an intensity of more than 5 points. The proportion of patients with no itching was significantly higher in group 2 (84.3%). **Conclusion.** The use of narrow-spectrum UVB therapy in the complex treatment of patients with psoriasis helps to increase the therapeutic effectiveness of the treatment of patients.

Key words: chronic dermatoses, psoriasis, narrow-spectrum UVB therapy, PASI.

Реферат. Волкославська В. М. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВУЗЬКОСПЕКТРОВОЇ UVB-ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ДЕРМАТОЗИ.

Захворювання шкіри широко поширені серед населення всього світу. Хронічні шкіряні захворювання відрізняються тривалим, часто рецидивуючим перебігом і довготривалим лікуванням. Серед хронічних дерматозів (псоріаз, екзема, atopічний дерматит, нейродерміт, свербіж шкіри, червоний плоский лишай та інші) найпоширенішими є псоріаз, atopічний дерматит та екзема. Вузькоспектрова фототерапія (UVB 311нм) є Основним фізіотерапевтичним методом лікування псоріазу є вузькоспектрова фототерапія (UVB 311нм). **Мета:** обґрунтувати використання вузькоспектрової UVB-терапії у хворих на хронічні дерматози. **Матеріали та методи:** обстежено 59 пацієнтів (30 (50,8%) чоловіків і 29 (49,2) жінок), середній вік - $47,2 \pm 11,6$ років, середня тривалість захворювання – $12,13 \pm 10,4$ років. У 35 (59,3%) пацієнтів діагностовано вульгарний псоріаз, 24 (40,7%) пацієнти страждали на ексудативний псоріаз. Першу (контрольну) групу склали 27 хворих, які отримали стандартне медикаментозне лікування; другу (основну) групу - 32 хворих, які отримали стандартне медикаментозне лікування з доповненням UVB-311 нм терапію. **Результати.** Після UVB-терапії у жодного пацієнта з обох груп не спостерігали великопластинчастого лущення. У 2 групі не було пацієнтів з вираженим дрібнопластинчастим лущенням, тоді як у 1 групі таких залишилося 3 (9,3%) особи. У 2 групі відсоток хворих із помірним дрібнопластинчастим лущенням склав 9 (28,1%) осіб, у 1 – 10 (37,1%) хворих. У 2 групі не залишилося хворих із вираженим свербіжем після лікування, у 1 групі у одного пацієнта (3,7%) спостерігався свербіж інтенсивністю понад 5 балів. Частка пацієнтів з відсутністю свербіжу була значно більшою у 2 групі (84,3 %). **Висновок.** Застосування у комплексному лікуванні хворих на псоріаз вузькоспектрової UVB-терапії сприяє підвищенню терапевтичної ефективності лікування хворих.

Ключові слова: хронічні дерматози, псоріаз, вузькоспектрова UVB-терапія, PASI.

Вступ. Захворювання шкіри, незважаючи на постійне вдосконалення методів їх діагностики та лікування, залишаються широко поширеними серед населення всього світу [1].

На сьогоднішній день проблема хронічних дерматозів залишається однією з найбільш значущих і цій проблемі присвячена значна кількість досліджень. Подібна увага до хронічних шкірних захворювань пояснюється їхньою значною поширеністю, тривалим, часто рецидивуючим перебігом і довготривалим лікуванням [2, 3].

Сьогодні до хронічних дерматозів відносять псоріаз, алергодерматози (екзему та atopічний дерматит нейродерміт, свербіж шкіри), червоний плоский лишай та інші захворювання, з яких до найпоширеніших відносять псоріаз, atopічний дерматит та екзему [4, 5].

Загалом для цих захворювань характерний тривалий перебіг із періодами загострення та ремісії. У клінічній картині переважають свербіж, запальні зміни шкіри та лущення. Нерідко пацієнти страждають на ці захворювання роками, що значно впливає на якість їхнього життя [6, 7].

Псоріаз є хронічним запальним імуніопосередкованим дерматозом

мультифакторіального генезу, з вираженою генетичною природою, для якого характерне ураження шкіри епідермальнoderмальними папулами з вираженим лущенням і ураженням не лише шкіри, а й нігтів, опорно-рухового апарату та внутрішніх органів. Зростання захворюваності на псоріаз, збільшення частоти рецидивів і важких форм хронічного дерматозу, а також форм захворювання, резистентних до різних методів терапії, призводить до зниження якості життя, непрацездатності та нерідко інвалідації хворого [8, 9].

Вузькоспектрова фототерапія (UVB 311nm) є основним фізіотерапевтичним методом лікування псоріазу та важлива для пацієнтів з протипоказаннями до різних видів системної терапії, наприклад, для жінок у дітородному віці, пацієнтів з рецидивуючими інфекціями або з ризиком розвитку системних інфекцій, а також пацієнтам з іншими факторами ризику, такими як печінкова або ниркова недостатність [10, 11].

Оскільки псоріаз є хронічним захворюванням, довготривале лікування є природним. Підтримуюче лікування низькими дозами УФ-випромінювання відкриває нову перспективу. Пацієнти, які не можуть бути адекватно контрольовані місцевим лікуванням, можуть отримати нове довгострокове рішення, яке допоможе впоратися з хронічною формою псоріазу [12, 13].

Індекс тяжкості ураження псоріазом - PASI (the Psoriasis Area and Severity Index) - інструмент, який найчастіше використовують для вимірювання тяжкості та активності псоріатичного процесу [14]. Критерії розрахунку індексу були вперше запропоновані у 1979 р. і в основі своїй залишаються незмінними донині. Використання PASI має не тільки науковий аспект, а й, головним чином, прикладний характер. За його допомогою визначають тактику і стратегію ведення пацієнтів із псоріазом, ну і, звісно ж, ефективність (адекватність) проведеної у них терапії. У PASI комбінуються кількісні оцінки ступеня вираженості основних клінічних проявів (інфільтрація, свербіж, потовщення шкіри, набряк, гіперемія, лущення) з оцінкою площі ураження за простою лінійною шкалою [15].

Мета роботи – обґрунтування використання вузькоспектрової UVB-терапії у хворих на хронічні дерматози.

Матеріал та методи. Усього було обстежено 59 пацієнтів, з яких було 30 (50,8%) чоловіків і 29 (49,2) жінок; середній вік обстежених дорівнював $47,2 \pm 11,6$ років, середня тривалість захворювання – $12,13 \pm 10,4$ років. У 35 (59,3%) пацієнтів діагностовано вульгарний псоріаз, а 24 (40,7%) пацієнти страждали на ексудативний псоріаз.

Критерії включення в дослідження: хворі із загостренням псоріазу; вік хворих від 20 до 68 років; отримання письмової інформаційної згоди.

Критерії виключення з дослідження: псоріатична еритродермія; псоріатичний артрит; пустульозний псоріаз; ВІЛ-інфекція; хронічний вірусний гепатит «В» і «С»; вік менш як 18 років; вагітність; лактація; наявність в анамнезі фотодерматозів і абсолютних протипоказань для фізіотерапевтичного лікування.

Усіх пацієнтів було розділено на 2 групи залежно від методу лікування. Першу (контрольну) групу склали 27 хворих, які отримали стандартне медикаментозне лікування; другу (основну) групу - 32 хворих, які отримали стандартне медикаментозне лікування з доповненням UVB-311 нм терапію.

UVB терапію проводили з використанням kabіни фірми Daavlin. Перевагою UVB-311 нм є можливість застосування фототерапії у хворих із середньо-тяжким і важким перебігом хвороби, що є значною перевагою порівняно із застосуванням широкополосної фототерапії. Кожному пацієнту визначали індивідуальну біодозу з урахуванням фототипу шкіри. Фототерапію UVB-311 нм починали проводити з дози $0,05-0,1$ Дж/см², курсом до 10 процедур через день.

Тяжкість перебігу псоріазу та ефективність проведеної терапії за клінічними ознаками оцінювали за допомогою індексу поширеності та тяжкості ураження псоріазом (PASI) з урахуванням ступеня вираженості основних клінічних проявів (еритеми, інфільтрації, лущення) і площі патологічного процесу в балах і відсотках. Значення PASI від 0 (немає шкірних проявів хвороби) до 10 балів, розцінюються як легкий перебіг захворювання; до 20 - 30 балів - середня тяжкість процесу; від 30 балів до 72 (максимально виражені шкірні прояви) - тяжкий перебіг псоріазу.

Зниження PASI на 75% і більше оцінювали як значне клінічне поліпшення, зниження

PASI в інтервалі 50-74% - як поліпшення, зниження PASI від 25 до 49% - як незначне поліпшення, а зниження PASI менше ніж 25% - як неефективність терапії.

Результати

У пацієнтів обох груп патологічний процес на шкірі носив поширений характер. Щодо проявів лущення, необхідно відзначити, що лише у 2 осіб (7,4 %) в першій групі та у 3 осіб (9,3%) – другої, до лікування не було цих проявів. Після сеансів UVB-терапії у жодного пацієнта з обох груп не спостерігали великопластинчастого лущення. У 2 групі не було пацієнтів з вираженим дрібнопластинчастим лущенням, тоді як у 1 групі таких залишилися 3 (9,3%) особи. Натомість, дещо меншим у 2 групі був і відсоток хворих із помірним дрібнопластинчастим лущенням - 9 (28,1%) осіб ніж у 1 групі – 10 (37,1%) хворих. На доцільність включення UVB терапії до базисного лікування хворих на псоріаз свідчить перевага відсотка відсутності лущення - 62,5% (20 пацієнтів 2 групі) та 44,4% (12 хворих 1 групи).

Згідно клінічних спостережень, у хворих на псоріаз другої групи, що отримували на фоні базисної вузькоспектрової UVB-терапії, вже на 10 день залишились ознаки гіперемії в ділянках папул, а також зменшилось відчуття свербіжу. На початку лікування переважно більшість хворих турбував свербіж різної інтенсивності. Близько половини пацієнтів скаржилися на помірний свербіж: 1 група – 13 (48,1%) хворих, 2 група – 15 (46,9 %). На другому місці за чисельністю були пацієнти з вираженим свербіжем: 1 група – 9 (33,3%), 2 група – 10 (31,3%). Решта хворих скарж щодо свербіжу не висувала: у 1 групі 5 (18,5%) хворих, 2 групі – 7 (32,8%). Різниця за кількістю хворих з певним рівнем цієї патологічної ознаки між групами не було ($p > 0,05$).

Після лікування не залишилося хворих із вираженим свербіжем у 2 групі, тоді як у одного пацієнта (3,7%) 1 групи все ще спостерігався свербіж інтенсивністю понад 5 балів. Частка пацієнтів з відсутністю свербіжу була значно більшою у 2 групі (84,3 %), ніж у 1 групі (59,3 %), натомість відсоток хворих з помірним свербіжем був меншим у 2 групі (18,8 %), ніж у 1 групі (37,1%), що засвідчує підвищену терапевтичну ефективність застосування UVB-терапії на фоні базисної.

Розподіл пацієнтів до лікування за поширеністю і тяжкістю ураження псоріазом відповідав середньому ступеню тяжкості. Індекс PASI до лікування становив: у першій групі $16,2 \pm 6,3$ бала; у другій - $16,4 \pm 8,2$ бала.

На 20 день терапії оцінка динаміки клінічних ознак за допомогою індексу поширеності та тяжкості ураження псоріазу (PASI) продемонструвала найбільш значуще зниження PASI у другій групі з $16,4 \pm 8,2$ до $7,2 \pm 4,3$ бала ($p < 0,01$), тобто на 56% порівняно зі зниженням PASI у першій - з $16,2 \pm 6,3$ до $9,8 \pm 4,2$ бала ($p < 0,01$) (на 38%).

Традиційні методи лікування, такі як фототерапія, залишаються життєздатними та ефективними, як в якості самостійного лікування, так і в поєднанні з базисною терапією. Фототерапія також залишається ефективним методом лікування хронічних дерматозів не тільки псоріазу, але й atopічного дерматиту, вітиліго, шкірної Т-клітинної лімфоми та інших захворювань [16].

Висновки

Застосування у комплексному лікуванні хворих на псоріаз вузькоспектрової UVB-терапії сприяє підвищенню терапевтичної ефективності лікування хворих.

Література/References:

1. Knapp AP, Rehmus W, Chang AY. Skin diseases in displaced populations: a review of contributing factors, challenges, and approaches to care. *Int J Dermatol.* 2020 Nov;59(11):1299-1311. doi: 10.1111/ijd.15063.

2. Důra M, Sticová E, Felšöová A, Štork J. Clinical and histopathological aspects of the most common inflammatory non-infectious skin diseases. *Cesk Patol.* 2023 Fall;59(3):104-123.

3. Menter A, Cordoro KM, Davis DMR, Kroshinsky D, Paller AS, Armstrong AW, et al. Joint American Academy of Dermatology-National Psoriasis Foundation guidelines of care for the management and treatment of psoriasis in pediatric patients. *J Am Acad Dermatol.* 2020 Jan;82(1):161-201. doi: 10.1016/j.jaad.2019.08.049.

4. Mosam A, Todd G. Global epidemiology and disparities in atopic dermatitis. *Br J*

Dermatol. 2023 May 24;188(6):726-737. doi: 10.1093/bjd/ljad042

5. Augustin M, Misery L, von Kobyletzki L, Armario-Hita JC, Mealing S, Redding M. Unveiling the true costs and societal impacts of moderate-to-severe atopic dermatitis in Europe. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2022 Jul;36 Suppl 7:3-16. doi: 10.1111/jdv.18168.

6. Malta MD, Cerqueira MT, Marques AP. Extracellular matrix in skin diseases: The road to new therapies. *J Adv Res*. 2023 Sep;51:149-160. doi: 10.1016/j.jare.2022.11.008.

7. Sawada Y, Saito-Sasaki N, Mashima E, Nakamura M. Daily Lifestyle and Inflammatory Skin Diseases. *Int J Mol Sci*. 2021 May 14;22(10):5204. doi: 10.3390/ijms22105204.

8. Rendon A, Schäkel K. Psoriasis Pathogenesis and Treatment. *Int J Mol Sci*. 2019 Mar 23;20(6):1475. doi: 10.3390/ijms20061475.

9. Korman NJ. Management of psoriasis as a systemic disease: what is the evidence? *Br J Dermatol*. 2020 Apr;182(4):840-848. doi: 10.1111/bjd.18245.

10. Dawe RS, Cameron H, Yule S, Man I, Ibbotson SH, Ferguson J. UV-B phototherapy clears psoriasis through local effects. *Arch Dermatol*. 2002 Aug;138(8):1071-6. doi: 10.1001/archderm.138.8.1071.

11. Halliday GM, Damian DL, Rana S, Byrne SN. The suppressive effects of ultraviolet radiation on immunity in the skin and internal organs: implications for autoimmunity. *J Dermatol Sci*. 2012 Jun;66(3):176-82. doi: 10.1016/j.jdermsci.2011.12.009.

12. Franken SM, Witte B, Pavel S, Rustemeyer T. Psoriasis and daily low-emission phototherapy: effects on disease and vitamin D level. *Photodermatol Photoimmunol Photomed*. 2015 Mar;31(2):83-9. doi: 10.1111/phpp.12151

13. Slominski AT, Zmijewski MA, Plonka PM, Szaflarski JP, Paus R. How UV Light Touches the Brain and Endocrine System Through Skin, and Why. *Endocrinology*. 2018 May 1;159(5):1992-2007. doi: 10.1210/en.2017-03230.

14. Mattei PL, Corey KC, Kimball AB. Psoriasis Area Severity Index (PASI) and the Dermatology Life Quality Index (DLQI): the correlation between disease severity and psychological burden in patients treated with biological therapies. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2014 Mar;28(3):333-7. doi: 10.1111/jdv.12106.

15. Langley RG, Feldman SR, Nyrady J, van de Kerkhof P, Papavassilis C. The 5-point Investigator's Global Assessment (IGA) Scale: A modified tool for evaluating plaque psoriasis severity in clinical trials. *J Dermatolog Treat*. 2015 Feb;26(1):23-31. doi: 10.3109/09546634.2013.865009.

16. van de Kerkhof PCM, de Gruijl FR. Phototherapy in the perspective of the chronicity of psoriasis. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2020 May;34(5):926-931. doi: 10.1111/jdv.16245.

Внесок автора(-ів)

Фінансування

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» (м. Харків). Протокол № 2/21 від 08.11.2021), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду

Від пацієнта (-ів) було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у автора.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 23.04.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування